

REGENERAÇÃO FLORESTAL COM PLANTAÇÕES BIODIVERSAS

1. Zona florestal destruída por um incêndio florestal na Galiza (NW Espanha) 2. (grupo de imagens) Mudanças para regeneração florestal na Galiza. 3. (grupo de imagens) Atividades realizadas durante a regeneração florestal.

O QUÊ E PORQUÊ:

Nas últimas décadas, a ocorrência de fenómenos climáticos extremos, como tempestades, inundações ou incêndios florestais, teve um grande impacto não só nos ecossistemas, mas também na economia, na saúde humana e no bem-estar. Por isso, o desenvolvimento de técnicas inovadoras de intervenção para a regeneração florestal é crucial, particularmente aquelas que oferecem soluções para acelerar o crescimento florestal após eventos extremos e criar uma estrutura florestal mais estável e resiliente. Neste contexto, a seleção criteriosa de espécies arbóreas para regeneração florestal é essencial, especialmente quando se adota uma estratégia agroflorestal para lidar com os danos causados por eventos climáticos extremos. No âmbito do projeto LIFE VAIA, foi avaliado o estabelecimento de diferentes espécies florestais perenes (*Taxus baccata*, *Quercus ilex*, *Quercus suber*, *Pinus pinaster*) e não perenes (*Castanea sativa*, *Quercus robur*, *Sorbus aria*, *Betula alba*, *Quercus pyrenaica*, *Acer pseudoplatanus*, *Prunus avium*) numa área florestal na Galiza (NW Espanha) que foi destruída por um incêndio florestal.

Palavras-chave: Incêndios florestais, biomassa, raças autóctones, porco celta, bem-estar animal, digitalização, reflexo de Pavlov

COMO É ABORDADO O DESAFIO

Como fazer uma regeneração florestal com plantações biodiversas?

Uma regeneração florestal bem-sucedida após um evento climático extremo requer a seleção cuidadosa de espécies arbóreas adaptadas às condições edafoclimáticas do local. Esta estratégia é fundamental para assegurar a conservação a longo prazo da biodiversidade e a manutenção da saúde dos solos. Além disso, a seleção das espécies deve também ter em conta fatores ecológicos, socioeconómicos e culturais para reforçar a multifuncionalidade. Tendo em conta estas considerações, e no âmbito do projeto LIFE VAIA, foi recuperada uma zona afetada por incêndios na Galiza, com espécies perenes e não perenes adaptadas às condições atlântico-mediterânicas, consorciadas para aumentar o valor paisagístico. *Prunus avium*, *Acer pseudoplatanus* e *Betula alba* mostraram o melhor estabelecimento e são recomendados para restaurar zonas de transição climática semelhantes, devido à sua resiliência e valor ecológico.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS E DESVANTAGENS

A regeneração florestal após um evento climático extremo traz duas vantagens relevantes. Por um lado, permite a geração de rendimento para os proprietários florestais, ajudando a compensar as perdas causadas pela devastação florestal. Este rendimento pode surgir a médio e longo prazo, uma vez que a floresta começa a produzir produtos de madeira novamente. No entanto, é importante destacar que espécies herbáceas e arbustos no sub-bosque também podem gerar rendimento a curto, médio e longo prazo quando os sistemas agroflorestais são implementados. Em geral, o rendimento é um incentivo fundamental para os proprietários florestais assegurarem a manutenção e a gestão das florestas, melhorando simultaneamente os serviços do ecossistema.

Por outro lado, a regeneração florestal aumenta a biodiversidade, o que pode contribuir para o aumento das populações de fauna selvagem, como pequenos mamíferos e aves, bem como para travar e inverter o declínio dos polinizadores. O resultado esperado é uma floresta melhorada em comparação com a que existia antes do evento destrutivo, mais resiliente às alterações climáticas, graças a ecossistemas mais complexos e maior variabilidade genética.

DESTAQUES:

- **A regeneração bem-sucedida após um evento climático extremo depende da seleção de espécies arbóreas adaptadas às condições edafoclimáticas locais.**
- **Uma seleção cuidadosa das espécies garante a conservação da biodiversidade a longo prazo e a saúde do solo.**
- **A integração de fatores ecológicos, socioeconómicos e culturais aumenta a multifuncionalidade nas florestas regeneradas.**

Regeneração florestal após um incêndio florestal na Galiza (NW Espanha).

More information online: www.lifevaia.eu

NURIA FERREIRO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JOSÉ JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, ANA COUSO-VIANA, MARÍA ROSA MOSQUERA LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)

mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.